

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

РАЗВИТИЕ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ И ИХ МОТИВАЦИИ К БУДУЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Гулямова Шахзодабону Азиз кизи

*Ташкентский Государственный Университет Кимё, Самаркандский филиал,
Специальность магистратуры: Теория и практика начального образования*

Аннотация: *Мотивация к обучению и развитию в начальных классах закладывает основу для будущей образовательной траектории учащихся. В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты формирования учебной мотивации у младших школьников, а также методы педагогического воздействия, способствующие её развитию. Обозначены ключевые факторы, влияющие на учебную деятельность детей младшего школьного возраста, и даны рекомендации по поддержанию и усилению их интереса к дальнейшему образованию.*

Ключевые слова: *Начальные классы, Игровая деятельность, Проектная деятельность, Личностно-ориентированное обучение, Обратная связь и поощрения.*

Введение:

Начальные классы — это один из самых важных этапов в образовательной жизни ребенка, когда происходит активное развитие как интеллектуальной, так и мотивационной сфер. Именно в этот период у учеников формируется отношение к учебе, закладываются основы их будущей образовательной и профессиональной деятельности. Мотивация к обучению в этот период играет ключевую роль в успешности дальнейшего образования, так как она влияет на успеваемость, самооценку и инициативность ребенка.

Теоретические основы развития мотивации у младших школьников:

Мотивация к учению является сложным психологическим процессом, который включает внутренние и внешние факторы. Психолог Л.С. Выготский, например, рассматривал процесс обучения как ведущий фактор развития личности ребенка, подчеркивая значимость внутренней мотивации, поддерживаемой внешними условиями. Важной частью мотивации является познавательный интерес, который зарождается через взаимодействие ребенка с окружающим миром и учебной средой.

Исследования Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова показывают, что учебная деятельность в младшем школьном возрасте формирует способность к саморегуляции, что в свою очередь оказывает влияние на стремление к будущему образованию. Учебная мотивация у детей может быть как внешней (желание получить похвалу, оценку), так и внутренней (интерес к знаниям, желание изучать новое).

Методы и технологии развития учебной мотивации:

1. **Игровая деятельность.** В раннем школьном возрасте игра продолжает оставаться значимым методом обучения. Использование игровых методик, таких как ролевые игры, помогает детям легче усваивать новые знания и развивает у них мотивацию к учению.
2. **Проектная деятельность.** Выполнение учебных проектов помогает формировать познавательную активность. Проекты могут касаться разных областей знаний, что позволяет развивать интерес к будущему обучению.
3. **Личностно-ориентированное обучение.** Индивидуальный подход к каждому ученику способствует тому, что ребенок чувствует свою значимость в учебном процессе. Это повышает его мотивацию и желание учиться дальше.
4. **Обратная связь и поощрения.** Педагогическое поощрение, похвала, использование наградных систем мотивируют детей к дальнейшему обучению. Важно, чтобы обратная связь была конструктивной и помогала ученикам понимать свои успехи и недостатки.

Факторы, влияющие на мотивацию учащихся:

- **Семья.** Поддержка родителей играет важную роль в формировании мотивации к обучению. Семья может быть источником как внешней, так и внутренней мотивации для ребенка. Когда родители интересуются успехами своих детей, поддерживают их в учебе, дети чувствуют большую уверенность в своих силах.
- **Учитель.** Педагог является основным носителем информации и мотивации для младшего школьника. Личностные качества учителя, его отношение к ученикам и используемые педагогические технологии могут либо усиливать, либо ослаблять мотивацию к учебе.
- **Учебная среда.** Комфортная и стимулирующая учебная обстановка в классе играет важную роль в создании интереса к учению. Интерактивные формы обучения, современные технологии и разнообразие методов подачи информации помогают ученикам находить учебный процесс увлекательным.

Поддержание интереса к будущему образованию:

Для того чтобы поддерживать и развивать интерес к будущему образованию у младших школьников, важно создавать условия для постоянного познавательного роста. Это может включать в себя дополнительные занятия, кружки, факультативы, которые расширяют знания детей и способствуют формированию их образовательной траектории.

Заключение:

Развитие мотивации к будущему образованию у учащихся начальных классов требует внимания со стороны педагогов, родителей и всего образовательного сообщества. Использование разнообразных методов и технологий, а также создание благоприятной образовательной среды, помогут младшим школьникам не только успешно справляться с текущими учебными задачами, но и формировать стремление к продолжению образования в будущем.

Список литературы:

1. Выготский Л.С. Психология развития ребенка. — Москва: Издательство МГУ, 2006.
2. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. — Москва: Педагогика, 1996.

3. Эльконин Д.Б. Психологические основы учебной деятельности. — Москва: Издательство «Наука», 1974.
4. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. — Санкт-Петербург: Питер, 2003.
5. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — Москва: Политиздат, 1975.
6. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. — Москва: Просвещение, 1968.
7. Мудрик А.В. Социализация и воспитание. — Москва: Педагогика, 1999.
8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. — Санкт-Петербург: Питер, 2008.
9. Поляков В.А. Педагогические технологии мотивации учебной деятельности школьников. — Москва: Учебная книга, 2012.
10. Абрамова Г.С. Возрастная психология: учебное пособие. — Москва: Академия, 2010.